

ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО

Мамасодикова Махзуна Жалол кизи

Преподаватель кафедры русского языка и литературы Наманганского государственного института иностранных языков им. И.Ибрата.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14584991>

Аннотация. В статье анализируется уникальность взглядов Л.Н. Толстого на особенности личной творческой деятельности писателя и влияние глубоких шедевров на читателей. Основное внимание уделяется интерпретации отношения студентов к поэту.

Сила творчества Льва Толстого заключается в его мировоззрении и, конечно, в мощном влиянии его наследия, которое оказывает значительное духовное и воспитательное воздействие как на молодежь, так и на всех молодых людей. В данной статье предпринята попытка привлечь внимание к этим размышлениям Толстого.

Ключевые слова: своеобразие мыслей Л.Н. Толстого, деятельности автора, влияние глубоких шедевров, сила произведения, широкая мировоззрения, духовно и воспитательное воздействие, воспринимать мир по-новому.

INDIVIDUALITIES OF THE ARTISTIC WORLD OF LEV TOLSTOY

Abstract. This article analyzes the uniqueness of Lev Tolstoy's views on the features of a writer's personal creative activity and the impact of his profound masterpieces on readers.

Particular attention is paid to the interpretation of students' attitudes toward the poet. The power of Tolstoy's creativity lies in his worldview and, of course, in the profound influence of his legacy, which exerts significant spiritual and educational effects on both young people and all individuals. His writings inspire students not only in Russia but also worldwide to reflect on moral and spiritual issues. This article attempts to draw attention to these reflections by Tolstoy.

Keywords: uniqueness of Lev Tolstoy's thoughts, author's activity, influence of profound masterpieces, power of works, broad worldview, spiritual and educational influence, perceiving the world anew.

Лев Толстой считается одним из величайших писателей в мировой литературе. Он является национальной гордостью русского народа и гордостью всего человечества.

Влияние его таланта выходит за пределы России, и его величие как художника признано культурным сообществом всего мира. Толстой написал множество религиозно-философских трудов и публицистических произведений, в которых он размышляет о человеке, смысле его существования, истинных моральных ценностях, свободе и творческих силах, способных изменить мир, а также о ловушках и искушениях, которые подстерегают его на этом пути. Мысли Толстого по этим «вечным» темам уникальны и глубоки, и сразу после их выражения они привлекли внимание и стали предметом активного обсуждения. В более поздние годы жизни Толстой сосредоточился на вопросах духовной зрелости, морали, насилия и религии, что привело к возникновению движения, известного как толстовство.

В своих произведениях он глубоко исследовал такие темы, как человеческая природа, смысл жизни и добро, и его творчество находит отклик у миллионов читателей по всему миру.

Творчество Толстого является шагом вперёд в художественном прогрессе человечества. Ежели в моих мыслях о народном образовании найдется хоть малая доля истины, которая пойдет в сознание человечества и послужит основанием дальнейшему развитию новых, сообразных времени идей образования, я, не увлекаясь самолюбием, знаю, что большей доле того, что я сделаю, я буду обязан не своей личности, по тому обществу, в котором я должен был действовать.

Произведения Льва Николаевича Толстого, посвященные его родным местам и усадьбе Ясная Поляна, глубоко связаны с его жизнью и творчеством. В основном, его работы на эту тему отражают его мировоззрение, любовь к природе и духовные поиски [3;4]. В своих произведениях Толстой описывает множество событий и мест, связанных с этой усадьбой. В своем изображении жизни и природы русской деревни он объединяет трудовую деятельность в своем имении с философскими размышлениями, и Ясная Поляна становится центром как его личного, так и литературного наследия. Он не помнил свою мать, княгиню Волконскую, так как она скончалась, когда ему не исполнилось и двух лет.

По рассказам родственников, она была очень образованной, скромной и сдержанной женщиной, отличной пианисткой и талантливой рассказчицей, способной создавать увлекательные сказки. Толстой рано, в возрасте чуть меньше девяти лет, потерял отца, но хорошо его помнил. Граф Толстой, участник походов 1813-1815 годов, относился к числу помещиков, критически настроенных к правительству: он отказался служить как в конце правления Александра I, так и при Николае. «...Отец никогда ни перед кем не унижался, вспоминал позднее Толстой, не изменял своего бойкого, веселого и часто насмешливого тона. И это чувство собственного достоинства, которые я видел в нём увеличивала моя любовь моё воскрешение перед ним". Некоторые черты жизни и характера отца Лев Толстой изобразил в романе «Война и мир» Николая Ростов. Николай Ростов — старший сын графа и графини Ростовых, принимал участие в военных действиях против французов и в Отечественной войне. После смерти отца он взял на себя все обязанности по заботе о семье.

Женился на Марье Болконской. Герой отличается «стремительностью и восторженностью», он весел, открыт, доброжелателен и эмоционален. Это честный, искренний и добрый молодой человек[2;1].

В 1805 году Николай отправляется на военную службу, надолго расстается с семьёй.

Можно сказать, что герой обретает свободу физическую – у него больше нет домашних обязанностей, ему сложно поддерживать связь с родными, основной интерес юноши – защита Отечества. Он не позволяет себе унижаться ни перед кем и сохраняет внутреннюю стойкость в различных ситуациях. Вот несколько примеров из текста, которые подтверждают этот характер героя: Сцена с Долоховым и карточным долгом В эпизоде карточной игры с Долоховым Николай теряет крупную сумму денег. Несмотря на это, он не пытается избежать ответственности и не унижается, прося о прощении или отсрочке.

Вместо этого он готовится принять последствия своих действий и сохранить своё достоинство, даже несмотря на отчаяние. «Николай знал, что сделал что-то ужасное, но чувство чести не позволило ему умолять Долохова или искать оправданий.»

В 1843 году братья Толстого, Сергей и Дмитрий, поступили в Казанский университет на математическое отделение, куда по традиции должен был поступить и Лев Николаевич.

Однако математика ему не нравилась, и он упорно готовился к факультету восточных языков, что требовало изучения татарского, турецкого и арабского языков. В 9 лет он впервые посетил Москву, и впечатления от этого путешествия ярко отразились в его детском сочинении «Кремль». Москва поразила будущего писателя своим величием и многолюдностью. Первый этап его жизни в Москве длился около четырех лет.

В 1844 году Толстой с трудом сдал экзамены в университет. Но там его, молодого и неопытного, увлекла беззаботная жизнь, которую вели дети из аристократических семей. В результате он не сдал экзамены за первый курс. Благодаря протекции родственников ему удалось перевестись на юридический факультет. В девятнадцать лет он завел дневник, который стал его верным спутником на протяжении всей жизни. Он приходит к выводу, что основным стимулом для изменения жизни являются самоанализ, самовоспитание и самосовершенствование. Толстой начинает записывать в дневнике свои отрицательные черты характера с максимальной искренностью и открытостью[1;3]. Дневники Толстого можно рассматривать как черновики его литературных идей, отражающие его непрерывные поиски высшей жизненной цели и стремление к моральному очищению через преодоление эгоизма, который он называет «ужасным тормозом» на пути к нравственному совершенствованию. Причина, по которой он покинул университет, заключалась в его глубокой страсти к литературному творчеству.

В 1847 году Лев Николаевич оставил учебные заведения и обосновался в наследственном имении Ясная Поляна. Его живой интерес к истории человечества не находил отклика в оторванной от реальности университетской программе. Как сам говорил Толстой, он «покинул университет именно потому, что стремился к настоящему делу».

«Детство», «Отрочество» и «Юность» представляют собой одно из наиболее известных произведений Льва Толстого. Эти произведения выделяются своей популярностью, что отчасти объясняется глубокой любовью Толстого к детям и его интересом к вопросам их образования. С ранних лет он проявлял увлечение как образовательными, так и поэтическими аспектами жизни, что находит отражение в опыте персонажа Николеньки. Подобно Толстому, Николенька также проявляет значительный интерес к обучению. Еще одним важным аспектом, связывающим Толстого и Николеньку, является необходимость последнего покинуть дом для получения образования.

Таким образом, хотя Толстой и основывал свои произведения на собственном жизненном опыте, он тем не менее способствовал формированию у своих учеников и читателей повышенного интереса к образованию, побуждая их к чтению, даже в условиях зимнего заточения. Известно, что привлечь внимание юных читателей весьма сложно, однако Толстому удалось это сделать благодаря его простому и доступному подходу к жизни, что требует значительного мастерства в литературе. Невозможно не восхищаться силой его пера[4;4].

В 1849 году Лев Толстой основал в Ясной Поляне школу для детей крестьян. В этот период он испытывает внутренние противоречия, впадает в крайности и ощущает горечь от неудач в своих попытках провести хозяйственные реформы. В результате он принимает решение оставить все и отправляется в Санкт-Петербург, где экстерном сдает экзамены для поступления в университет, после чего устраивается на работу в канцелярию Тульского губернского правления, однако эта деятельность также не приносит ему удовлетворения.

Летом 1851 года в жизни Толстого происходят два значительных события: он отправляется на Кавказ вслед за своим братом Николаем, где вскоре поступает на военную службу, а также начинает активную работу над повестью «Детство», задуманной как первая часть масштабного произведения «Четыре эпохи развития». С некоторой робостью Толстой отправляет рукопись в журнал «Современник» и вскоре получает восторженный отклик от Некрасова. Повесть «Детство» была опубликована в «Современнике» в 1852 году и стала началом автобиографической трилогии, в которую также входят произведения «Отрочество» (1854) и «Юность» (1857). Детство, по мнению Льва Толстого, представляет собой образец человеческого поведения, поскольку в этом возрасте человек непосредственно и эмоционально усваивает положительные и истинно человеческие аспекты межличностных отношений, что делает его наиболее человечным. «В любое время и у всех народов ребенок воспринимается как символ невинности, безгрешности, доброты, правды и красоты. Фраза Руссо о том, что человек рождается совершенным, остается актуальной и истинной, как камень».

Особую ценность для Толстого представляют два качества детской души: непосредственная чистота нравственного чувства и способность легко и просто восстанавливать гармонию в отношениях с окружающим миром. Однако мир взрослых постоянно искушает эту чистоту и непосредственность. Попав в московское светское общество, Николенька замечает, что все здесь ведут фальшивую жизнь, словно участвуют в некой игре. Постепенно он сам оказывается вовлеченным в эту жизнь, и его нравственное чувство начинает изменяться. Об этом свидетельствует эпизод с именинным подарком для бабушки. Николенька сочиняет стихи, последняя строка которых «и любим как родную мать» вызывает у него чувство стыда и внутреннего противоречия. Он дарит стихи, испытывая страх перед возможной справедливой критикой со стороны взрослых за бесчувственность, однако реакция оказывается положительной. Его хвалят, и эта похвала, по сути, нивелирует всю глубину и серьезность детских переживаний и сомнений. Если в теме «Детства» заключены первые радости и разочарования, которые дарит мир, то «Отрочество» становится временем неизбежного и мучительного разлада с окружающей реальностью для духовно возросшего человека. Этот разлад приносит ему странное наслаждение, с которым он, тем не менее, не может примириться. В «Отрочестве» герой становится более сосредоточенным на себе, чем в «Детстве». Он постоянно сталкивается с противоречиями в отношениях с близкими, что приводит к мучительному чувству одиночества и осознанию, что в любых делах можно полагаться лишь на себя. Поэтому он постоянно ищет возможности испытать свои силы. В «Юности» образ героя становится ещё более многослойным. Он начинает осознавать, что ему предстоит пройти свой собственный путь, который ещё предстоит найти.

В его сознании созревает «новый» взгляд на мир, основанный на стремлении освободиться от одиночества и восстановить утраченное в отрочестве чувство единства с людьми. Николенька стремится реализовать свою программу нравственного совершенствования, надеясь, что это поможет устранить несправедливость и зло в жизни окружающих. Тем не менее, это задача не из легких, ведь он понимает, что в стремлении к самосовершенствованию скрывается доля тщеславия, а на пути нравственного роста и духовного возрождения личности возникают непреодолимые преграды. Его душа колеблется между требованиями, которые он сам себе ставит, и мирскими удовольствиями.

REFERENCES

1. Mamasodikova, M. (2022). THE CATEGORY OF APPRAISAL IN RUSSIAN ROCK POETRY. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(6), 130-133.
2. Мамасодикова, М. Ж. (2024). РУССКАЯ РОК-ПОЭЗИЯ КАК ЛИТЕРАТУРНОЕ И ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ. *World of Scientific news in Science*, 2(1), 403-412
3. Мамасодикова, М. Ж. (2024). СМЫСЛОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЕ «ИСПОВЕДЬ». *Science and innovation*, 3(Special Issue 26), 760-762.
4. Мамасодикова, М. Ж. (2024). INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “ACTUAL ISSUES OF PRIMARY EDUCATION: PROBLEMS, SOLUTIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS” April 26, 2024 760 СМЫСЛОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЕ «ИСПОВЕДЬ» 760-76